

KASBIM – FAXRIM

Yakubova Dilbar Ulukmuratovna

Samarqand viloyati Payariq tumani 15 - maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032551>

Annotatsiya. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli o'quv yurtlarida o'qitish jarayoni emas, balki oila, ishlab chiqarish va shu kabi sohalarda ham ma'lumot o'zlashtirish jarayonidir. Shunday ekan, ushbu maqolada ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, uning me'yoriy-huquqiy asoslari haqida ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim sohasi, ta'limning uzluksizligi, ta'lim tizimi, tajriba, ilm, bilim, bilim olish huquqi.

MY PROFESSION IS MY HONOR

Abstract. Education means teaching in a narrow sense. But it is not only the process of teaching in different educational institutions, but also the process of acquiring information in the family, production and similar fields. Therefore, this article highlights the specific features of the education system. Also, its regulatory and legal bases were discussed.

Key words: education, field of education, continuity of education, educational system, experience, science, knowledge, right to education.

МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЯ ЧЕСТЬ

Аннотация. Образование означает обучение в узком смысле. Но это не только процесс обучения в различных учебных заведениях, но и процесс получения информации в семье, производстве и тому подобных сферах. Поэтому в данной статье освещаются специфические особенности системы образования. Также были обсуждены его нормативно-правовые основы.

Ключевые слова: образование, область образования, непрерывность образования, система образования, опыт, наука, знания, право на образование.

Buyuk yozuvchilardan biri shunday degan ekan: “Hayotda siz uchun eng sevimli bo'lgan kasbni tanlang va siz bir umrga ishga bormaysiz”. Darhaqiqat, agar kishi o'z sevgan kasbi bilan mashg'ul bo'lsa, u vaqt qanchalar tez o'tib ketganligini sezmay qoladi va u hech qachon bajarayotgan ishidan charchamaydi.

Dunyoda kasblar ko'p. Har bir kasb egasi muallim qo'lida sayqallanadi. Ko'rinish turibdiki, kasblar ichida eng sharafli o'qituvchilikdir.

Bu kasbning mashaqqati-yu mas'uliyatini chuqur his etish bilan birga undan zavq tuya olgan, bor mehrini bag'ishlagan insongina yaxshi pedagog, yoshlarning sevimli ustoz bo'la oladi.

Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida ustoz, muallim, o'qituvchi zimmasiga

eng muhim vazifa–jamiyat kelajagi bo`lgan yoshlarni tarbiyalash, ilm berish vazifasi yuklatilgan. Hatto ibtidoiy jamoa tuzumidayoq yoshlarni tarbiyalash muassasalari tashkil etilib, ularda tajribali, hayotni ko`rgan oqsoqollar bolalarni tarbiyalaganlar. O`qituvchilik kasbining paydo bo`lishi tarbiyaning kelib chiqishi bilan bog`liqdir.

Jahonda muallim bo`lmasa agar, hayot ham bo`lmasdi bu qadar go`zal. O`qituvchi sofdil, kamtarin, ma`naviy boy, axloqan pok insondir. ustozlar bor mehrini, butun kuch va bilimini, qalb qo`rini kelajak avlod shogirdlariga baxshida etgan zaxmatkash insonlardir.

Ustozlar bizga oq - qorani tanitib, jajji qo`llarimizga ilk bor qalam tutqazgan, yozishga o`rgatgan hokisor insonlardir.

Elni ma`rifat asraydi, yurtimizni taraqqiy ettiradi.

Kelajak yoshlarniki. buyuk davlat uchun har tomonlama yetuk va barkamol avlodlarni, vatanparvar, mehnatsevar bilimdon insonlarni yetkazib berishdek yuksak vazifani zimmlariga olgan barkamol shaxslardir.

XXI asr zamonaviy bilim, va malakaga ega bo`lgan yangicha dunyoqarash, mustaqil fikrli mutaxassislar asri.

Bunday avlodni tarbiyalashda ustoz va murabbiylarning xizmatlari beqiyosdir.

O`qituvchi murg`ak vujudan mustaqil insonni shakllantiradi, tarbiyalaydi.

Toza qalblarga mehr - muhabbat, yaxshilik va ezgulik urug`larini sepadi.

Kelajak avlodni vatani va xalqiga xizmat qiladigan yetuk shaxs qilib, tarbiyalash Ajdodlariga munosib voris qilib tarbiyalash ustozlarning oldiga qo`ygan, zimmasiga yuklatilgan yuksak vazifadir. O`qituvchi oldiga qo`yilgan dolzarb vazifalardan biri kelajak avlodning ma`naviy olamini yuksaltirish milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdek ma`suliyat turibdi.

“Ustoz otangdek ulug`” deyishgan dono xalqimiz.

Shunday ekan mashaqqatli va sharafli kasblarida tinmay mehnat qilayotgan jonkuyar xalq fidoyilariga allohdan kuch - quvvat so`rab qolamiz.

Ustoz yaxshida
Yiqilsang qo`lingdan tutadi,

Sog'inib yo'lingni kutadi.
Duosi ko'klarga yetadi,
Ustoz yaxshida ustoz yaxshi.
Avaylab tuzatar xatoni,
Tanitar senga keng dunyoni.
Oftobdek issiqdir ruxsori,
Ustoz yaxshida ustoz yaxshi.
Onadek azizdir, otadek aziz ,
Tanib bo'larmidi dunyoni unsiz.
Har qancha tursak ham xizmatida biz,
Ustoz yaxshida ustoz yaxshi.
Bir dunyo mehri bor bag'rida,
Ilmi jo'sh uradi qalbida.
Yashaydi mehrini kaftida,
Ustoz yaxshida ustoz yaxshi.
Olaylik mo'tabar duolarini,
Ko'rsatib shogirdlik vafolarini.
Bizdan so'rasalar kimni deb yaxshi,
Ustoz yaxshida, ustoz yaxshi.
Kasbim faxrim haqida maqola

Kasbim faxrim – bu bizning hayotimiz uchun muhim maqsad. Bizning kasbimiz, bizni g'alaba qiladigan yuqori maqsadlarimizdan biridir. Yaxshi kasb topish va oshirish, shaxsiy va professional hayotingizni rivojlantirish va o'z maqsadingizni bajarish uchun muhimdir.

Kasb topish va oshirish jahon bo'ylab muhim muddatdir. Biroq, kasbi aniqlash va uni osonlik bilan topish bir nechta sabablarga ega bo'lishi mumkin. Qaysi yo'nalishda kasb topishga qaror qilishingiz kerakligi, o'z qobiliyatlaringiz, talablar va barcha qonuniy mexanizmlar haqida tushuntiruvchi bo'lishingiz lozim. Bunda kasbi topishga qaratilgan vaqtning to'g'ri qaytaqash foydali bo'ladi.

Har bir kasbning o'z maqsadi bor, kelgusidagi kasbimning asosiy maqsadlari yuqoridagi fikrlarga munosib ravishda yosh o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishdir. Yosh avlodning kelajagi va ertangi kuni esa bunga bog'liq.

O'qituvchi har doim o'quvchilarning individual qobiliyatlarini o'rganib, kuzatib, hisobga olib, ularning mustaqil ishini tashkillashtirishda pedagogik mahoratga ega bo'ladi.

Hozirgi zamon o'qituvchisi o'z pedagogik mehnati jarayonida qator ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarni bajaradi. U – avvalo, ta'lim muassasalari o'quv jarayonining asosiy tashkilotchisi. O'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida hamda darsdan tashqari faoliyatda o'quvchilarning porloq kelajagi uchun javobgar shaxsdir. Ushbu ulkan mas'uliyat ijobiy natijalar berishi uchun o'qituvchi, avvalo o'zining pedagogik mahoratiga tayanadi. Pedagogik mahorat shunday bir malakalar yig'indisidirki, uning natijasi o'qituvchi mehnatida va o'quvchilar xulqi, odobi, tarbiyasida, kelajakda yetuk mutaxassis-kadr bo'lib yetishishida o'z aksini topadi.

Kasb topish oson emas. Bu, talaba, qiziqarli vaqtlaringizni sarflamoq, zamonaviy ilovalarni o'rganish, sharhlar va zaxiralarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Ba'zan o'zgarishlar va yangiliklar kabi muhim davom etuvchi kasbi topishni oson emas hisoblash kerak.

Kasb topish yo'qligi haqida qayg'urish, kuchli kuchli holatlar nafaqat qiziqarli darajaga lanjulaydi, balki sizning tasavvur va tasavvuringizni, hayotga yo'naltirish rejalari va boshqa maqsadlaringizni to'g'ri ko'rsatish imkonini ham yo'qotadi.

Agar sizning kasbingizdan hech qanday qoniqmasligingiz yoki sizning kasb tushunchangizni amal qilishda kutilmagan ko'rsatuvlaringiz bo'lsa, bu sizning ishingizni oson qilishga xizmat qiluvchi masaladir. Bular o'z uyushtirish tadbirlari, tajribali mentorlar va kurslar bilan amalga oshirilishi mumkin.

Kasbimizni oshirish, uni yangilash va rivojlantirish uchun tajribangizni bekor qilmasdan va o'zingizni har kuni yangi vazifalarga qarshi tayyorlash bilan boshlab qolishingiz lozim. Sizning kasbingizni oshirishga mos keladigan kasbi topish va o'sish yo'nalishlari mavjud bo'lishi kerakligini yodda saqlab tuting va ularni o'rganishni boshlang. Bu sizning hayotga mukammal tayyorgarlik bilan tayyorgar qiladi va muvaffaqiyatingizning tug'ilishiga ko'maklashadi.

O'qituvchining bilimi, pedagogik mahorati, qizg'in mehnati barkamol avlodni tarbiyalashga, ularda tashabbuskorlik, faollik, ishbilarmonlik, ijodkorlik, tadbirkorlik xislatlarini va ma'naviy ongini shakllantirishga qaratilgan. Jamiyatdagi global o'zgarishlar, texnik va texnologik taraqqiyot, dunyoviy fanlardagi o'zgarishlar va yangiliklar uning sharafligi mehnatiga ta'sir qiladi. Buning uchun ijodkorlik talab etiladi. Ijodkorlik esa faqat qizg'in mehnat tufayli sodir bo'ladigan faoliyat shakli. Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir o'qituvchi ijodkorlik, mahorat bilan birga pedagogik ta'sir ko'rsatishga ham ega bo'lishi zarur. Pedagogik ta'sir ko'rsatish asosida o'quvchining ongi shakllanadi, ma'naviy, boyligi va his-tuyg'ulari rivojlanadi, unda ijtimoiy hayot uchun zarur bo'lgan ijtimoiy aloqalarni tashkil etishga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo'ladi.

O'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash ta'lim metodlarining samaradorligini oshirishga, o'qituvchilar mehnat sharoitining o'zgarishiga, qolaversa, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar yordamida darsni mazmunli va qiziqarli o'tishlarida muhim omil sanaladi.

REFERENCES

1. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”. –T.: “O‘zbekiston”. 2018-y. (Yangi tahrir).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 4947-sonli Farmoni “Xalq so‘zi”, 2017 yil
3. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., Hafizov S. “Umumiy pedagogika”.-T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2020,